

ADABIYOTNI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVNING AHAMIYATI

Begimkulova Shaxnoza Axmedovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, katta o‘qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyot ta’limida innovatsion yondashuvlar o‘quv jarayonini zamonaviy talablar darajasiga ko‘tarish, o‘quvchilar va talabalarni adabiy bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishga undash, shuningdek, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutishi va interfaol metodlardan foydalanish, fanlararo integratsiya, va gamifikatsiya kabi ilg‘or usullarni kiritish orqali ta’limning samaradorligini oshirishi borasida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Fanlararo integratsiya, podkast, multimedia

Adabiyot fanidan ham innovatsion texnologiyalar yordamida darslar qiziqarli va o‘quvchilarga moslashtirilgan bo‘lib, talabalar individual o‘quv jarayonida faol ishtirok etadilar. Interaktiv o‘yinlar, multimedia materiallar, va onlayn resurslar o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va o‘zlashtirish samaradorligini oshiradi. Teskari dars (flipped classroom) va loyihaviy ishlash usullari esa o‘quvchilarga mustaqil tadqiqotlar o‘tkazish va adabiy asarlarni tanqidiy tahlil qilish imkonini beradi. Innovatsiyalar adabiyotni o‘qitishda nafaqat bilim olish jarayonini jonlantiradi, balki o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirib, ularni hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Shu bilan birga, zamonaviy o‘qitish metodlari global madaniy o‘zgarishlar va texnologik taraqqiyot bilan hamohang bo‘lib, kelajak avlod uchun muhim kompetensiyalarni shakllantiradi.

Badiiy asarni tahlil qilishda innovatsion yondashuvlar an’anaviy tahlil metodlarini zamonaviy texnologiyalar va pedagogik usullar bilan birlashtirish orqali yanada samarali va qiziqarli tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuvlar o‘quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga, asar

mazmunini chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. Quyida badiiy asarni tahlil qilishda qo‘llaniladigan asosiy innovatsion yondashuvlar bilan tanishishingiz mumkin:

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish

Multimedia va interaktiv platformalar: Badiiy asarlar tahlilida multimedialar (video, audio, rasmlar) orqali asarning mazmuni, qahramonlar xarakteri, davr manzarasi va boshqa jihatlarni yoritish mumkin. Interaktiv platformalar (Google Classroom, Moodle) yordamida talabalar uyda mustaqil tahlil ishlarini bajarib, darsda munozara qilishlari mumkin.

Elektron dasturlar: Maxsus dasturlar yordamida asarlar ustida ilmiy tadqiqotlar qilish, ilmiy manbalarni tizimli ravishda yig‘ish va sharhlashni osonlashtirish mumkin. Asarni tahlil qilish jarayonida qahramonlar xarakteri, voqealar rivoji kabi jihatlarni zamonaviy dasturlarda vizualizatsiya qilish o‘quvchilar uchun qiziqarli bo‘ladi.

2. Teskari dars (flipped classroom) metodikasi

Uyda tayyorgarlik: Talabalar badiiy asarni uyda mustaqil o‘qib, tahlil qilish uchun materiallarni oldindan o‘zlashtiradilar. Keyin darsda asar mazmunini chuqurroq muhokama qilishadi, murakkab savollarga javob izlashadi. Bu usul talabalarning mustaqil o‘qib-o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantiradi va darsdagi tahlil jarayonini yanada samarali qiladi.

3. Gamifikatsiya (o‘yin elementlarini qo‘llash)

Tahlil qilishda o‘yin elementlari: Badiiy asarlar tahlilini qiziqarli qilish uchun o‘quvchilarga o‘yin elementlarini joriy qilish mumkin. Masalan, viktorina yoki qahramonlarning xatti-harakatlarini baholashga doir o‘yinlar, sahnalashtirilgan chiqishlar (debates), rolli o‘yinlar (role-playing). Bu o‘quvchilarga asarni chuqurroq tushunishga va xarakterlarni tahlil qilishga yordam beradi. [1]

Interaktiv topshiriqlar: Talabalarga qahramonlar xarakteri yoki voqealar rivoji bo‘yicha qarorlar qabul qilish uchun tanlovlar beriladi. Bu orqali ular asarning muhim jihatlarni tahlil qiladi va voqealar oqimini yaxshiroq tushunadilar.

4. Interfaol va kolaborativ metodlar

Guruhda ishlash va munozaralar: Badiiy asarni guruh bo‘lib tahlil qilish, bahs-munozaralar tashkil etish orqali o‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin ifoda etadi va boshqa

fikrlarni eshitish orqali o‘z bilimlarini kengaytiradi. Guruh ishlari talabalar orasida muloqotni mustahkamlaydi va asarni turli nuqtai nazardan tahlil qilish imkonini beradi.

Loyihaviy yondashuv: Talabalar badiiy asar bo‘yicha loyihalar yaratish orqali asarning turli jihatlarini tahlil qiladilar. Masalan, asar mazmunidan kelib chiqib, o‘zlari ijodiy hikoyalar yoki tahliliy maqolalar yozishlari mumkin. Bu ularga ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. [3]

5. Vizual va raqamli texnologiyalar

Mind-map va diagrammalardan foydalanish: Asar tahlilida xarakterlar, voqealar zanjiri yoki asosiy g‘oyalarni vizual tarzda diagramma yoki "mind-map" shaklida tuzish o‘quvchilarga asar mazmunini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Masalan, qahramonlar o‘rtasidagi aloqalarni grafik tarzda ko‘rsatish orqali tahlil qilish. Raqamli hikoya yaratish (Digital Storytelling): Badiiy asar voqealarini o‘z ko‘rinishlarida qayta hikoya qilish yoki raqamli formatda (video yoki slaydlar orqali) namoyish qilish. Bu innovatsion usul o‘quvchilarni asarni ijodiy yondashuv bilan tahlil qilishga undaydi. [2]

6. Fanlararo integratsiya

Adabiyot va boshqa fanlarni birlashtirish: Adabiy asar tahlilini boshqa fanlar bilan bog‘lab o‘rganish, masalan, tarix, psixologiya, falsafa bilan integratsiya qilish orqali asarning mazmunini chuqurroq tushunish mumkin. Masalan, tarixiy asarlarni tarix fanidan olingan bilimlar yordamida tahlil qilish o‘quvchilarga kengroq tasavvur beradi.

7. Virtual reallik va AR (augmented reality) texnologiyalari

Virtual reallik orqali badiiy muhitni yaratish: AR yoki VR texnologiyalari yordamida o‘quvchilar asardagi muhitni “ko‘rish” yoki tajriba qilishlari mumkin. Masalan, tarixiy asarlarni o‘rganishda o‘sha davrni virtual muhitda his qilish imkonini yaratish orqali asarning mazmuni va kontekstini yanada jonli tushunish mumkin. [4]

8. Big Data va til texnologiyalari

Badiiy matnlarni katta ma'lumotlar yordamida tahlil qilish: “Big Data” va sun‘iy intellekt texnologiyalari yordamida badiiy asarlardagi muhim g‘oyalar, qahramonlar va so‘z birikmalarini statistik jihatdan tahlil qilish mumkin. Bu usul adabiyotshunoslikning zamonaviy yo‘nalishi hisoblanadi va asarni chuqurroq tahlil qilish uchun qo‘llaniladi.

Xulosa

Badiiy asarni tahlil qilishda innovatsion yondashuvlar o‘quvchilarning asarni o‘zlashtirish jarayonini jonlantiradi, ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Texnologik yangiliklar, interfaol metodlar va o‘yin elementlari yordamida badiiy asarlar zamonaviy talabalarning qiziqishlariga mos tarzda yoritiladi, bu esa ta’lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.M.Alberto, D.Gonzalez and J.A.Moreno. Gamification: a systematic review of design frameworks. 2019
2. Mambetova I.J. Digital storytelling as atool of multimedia resources. : <https://www.researchgate.net/publication/3545740>
3. R.H.Ayupov. Interfaolta’lim usullari. Tafakkur dostoni. 2012. 136b
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi.: Nasaf, 2000